

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
Babayeva M. A.	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
Ergasheva Gulnora Nematovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
Gaziyeva Nigora Shamsiddinova	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	

TALABALARDA MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANIB KASBIY MAHORATINI OSHIRISH

Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi
 Nizomiy nomidagi TDPU, PhD, dotsent

Yadgarova Surayyo Yusupovna
 TDPU magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarning mustaqil ta'lim topshiriqlari orqali kasbiy mahoratini oshirish, ularning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lash, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qilishi yoritiladi. Ushbu maqolada mustaqil ta'limning samaradorligi, uni tashkil etish usullari va kasbiy rivojlanishga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, talabalarning ijodiy va mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan tavsiyalar bilan mustahkamlanadi.

Kalit so'zlar: talaba, natija, ko'nikma, usul, vosita, kasb, mahorat, ta'lim, amaliyot, ilova, darslik, kitob, texnologiya, malaka, mustaqil ta'lim.

Abstract: Independent learning assignments help students enhance their professional skills by connecting theoretical knowledge with practice, fostering independent thinking, and developing problem-solving abilities. This article analyzes the effectiveness of independent learning, its organizational methods, and its impact on professional development. Additionally, it provides recommendations aimed at shaping students' creative and independent work skills.

Key words: student, outcome, skill, method, tool, profession, mastery, education, practice, application, textbook, book, technology, qualification, independent learning.

Аннотация: Самостоятельные учебные задания помогают студентам повысить профессиональное мастерство, связывая теоретические знания с практикой, развивая самостоятельное мышление и способность решать проблемы. В данной статье анализируются эффективность самостоятельного обучения, методы его организации и влияние на профессиональное развитие. Кроме того, приводятся рекомендации, направленные на формирование у студентов творческих и самостоятельных навыков работы.

Ключевые слова: студент, результат, навык, метод, инструмент, профессия, мастерство, образование, практика, приложение, учебник, книга, технология, квалификация, самостоятельное обучение.

KIRISH

XXI asr – texnologiyalar va innovatsiyalar asri bo'lib, bu davr ta'lim tizimida ham katta o'zgarishlarni talab qilmoqda. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida talabalar nafaqat nazariy bilim olishlari, balki mustaqil ta'lim topshiriqlari orqali o'z kasbiy mahoratini oshirishlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mustaqil ta'lim – talabaning o'z bilim doirasini kengaytirish, kasbiy-amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, shuningdek, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish imkonini beruvchi jarayondir. Zamonaviy dunyoda kasbiy mahoratga ega bo'lish faqat universitetda ta'lim olish bilan cheklanib qolmaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Talabalar o'z kasb yo'nalishlarida yetuk mutaxassis bo'lishlari uchun mustaqil ta'lim topshiriqlari ustida doimiy ishlashlari, yangi bilimlarni egallashlari, turli amaliy mashg'ulotlarda qatnashishlari zarur. Talabalarning kasbiy mahoratini oshirishda mustaqil ta'lim topshiriqlari juda muhim rol o'ynaydi. Bu topshiriqlar orqali talabalar o'z bilimlarini mustahkamlaydi, mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi va o'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur tushunchaga ega bo'ladi. Mustaqil ta'lim – faqatgina o'qituvchining topshirig'ini bajarish emas, balki o'z ustida ishlash, yangi bilimlarni izlab, amaliyotda qo'llash jarayonidir. Masalan, texnika yo'nalishida o'qiyotgan talabalar mustaqil ravishda yangi texnologiyalarni o'rganishi, dasturiy ta'minot yaratishi yoki laboratoriya ishlari bajarishi mumkin. Tibbiyot talabasi esa o'z kasbiy mahoratini oshirish uchun ilmiy maqolalarni o'qishi, turli klinik holatlarni tahlil qilishi yoki amaliy mashg'ulotlar orqali tajriba orttirishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mustaqil ta'limning eng katta afzalligi – talabning mas'uliyat hissini rivojlantirishidir. O'qituvchi tomonidan nazorat qilinadigan an'anaviy darslardan farqli o'laroq, bu jarayonda talabalar o'z vaqtlarini samarali rejalashtirishi, kerakli manbalarni topib o'rganishi va muammolarni mustaqil hal qilishni o'rganishi kerak bo'ladi. Bu esa ularning kasbiy hayotida ham katta ahamiyatga ega.

Shuningdek, mustaqil ta'lim ijodkorlikni rivojlantirishga ham yordam beradi. Oddiygina bir vazifani bajarish emas, balki unga yangicha yondashish, muammolarga innovatsion yechim topish talabning kelajakdagi ish faoliyatida muvaffaqiyatli bo'lishiga zamin yaratadi. Masalan, muhandislik yo'nalishida o'qiyotgan talabalar real muammolarni hal qilish uchun loyihalar ishlab chiqishi, tadbirkorlikka qiziquvchi talabalar esa o'z biznes g'oyalari shakllantirishi mumkin.

Natijada, mustaqil ta'lim topshiriqlari talabalarni faqat bilim oluvchi emas, balki amaliyotda ishlashga tayyor, mustaqil fikrlay oladigan, innovatsion yechimlarni taklif qila oladigan mutaxassislariga aylantiradi. Shuning uchun ham bu jarayonga jiddiy yondashish va uni samarali tashkil qilish juda muhimdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talabalarning kasbiy mahoratini oshirishda mustaqil ta'lim topshiriqlari muhim ahamiyatga ega. Bu topshiriqlar talabning o'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishi, mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishi va amaliy tajriba orttirishi uchun xizmat qiladi.

Mustaqil ta'lim nafaqat berilgan mavzularni o'rganish, balki muammolarni hal qilish, mustaqil qaror qabul qilish va yangi bilimlarni izlab topish imkoniyatini yaratadi. Dars jarayonida o'qituvchi rahbarlik qilsa, mustaqil ta'limda talabalar o'z oldiga maqsad qo'yib, mustaqil ravishda bu maqsadga erishish yo'llarini izlaydi.

Bundan tashqari, mustaqil ta'lim innovatsion fikrlashni shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Talaba nafaqat mavjud bilimlarni o'zlashtiradi, balki ulardan foydalanib yangi g'oyalar ishlab chiqishi, muammolarga yangicha yondashish yo'llarini topishi lozim. Bu esa kelajakda ularni zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassis bo'lishiga yordam beradi.

Shuningdek, mustaqil ta'lim orqali talaba mantiqiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, iqtisodiyot yo'nalishida o'qiyotgan talaba real bozor sharoitlarini o'rganib, tahlil qilish orqali biznes yuritish bo'yicha muhim xulosalarga kelishi mumkin. Umuman olganda, mustaqil ta'lim topshiriqlari talabalarni mustaqil ishlashga, o'z bilim va ko'nikmalarini amaliyotga tatbiq etishga, yangilik yaratishga va murakkab vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatadi. Bu esa ularning kelajakdagi professional hayotida muvaffaqiyatga erishishiga mustahkam poydevor yaratadi.

Talabalarning kasbiy mahoratini oshirishda mustaqil ta'lim topshiriqlari turli shakllarda bo'lishi mumkin. Quyida ularning asosiy turlarini ko'rib chiqamiz: Nazariy mustaqil ta'lim topshiriqlari – talabadan ma'lum bir mavzuni mustaqil ravishda o'rganish, uni tahlil qilish va tegishli adabiyotlar asosida fikr yuritish talab qilinadi. Amaliy mustaqil ta'lim topshiriqlari – talaba nazariy bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo'llashi va ularni amaliy tajriba orqali mustahkamlashi kerak bo'ladi. Tadqiqotga asoslangan mustaqil ta'lim topshiriqlari – talabalar ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish, yangi ma'lumotlarni o'rganish va muammolarni tahlil qilish orqali izlanishlar olib boradi. Loyiha asosida bajariladigan mustaqil topshiriqlar – talabalar turli mavzularda individual yoki jamoaviy loyihalar ishlab chiqadi va ularni real hayotga tatbiq etish ustida ishlaydi. Tajriba va stajirovkaga asoslangan mustaqil topshiriqlar – talabalar o'z mutaxassisligi bo'yicha korxonalar yoki tashkilotlarda amaliyot o'tash orqali kasbiy tajriba orttiradi. Raqamli ta'lim vositalariga asoslangan mustaqil topshiriqlar – talabalar onlayn kurslar, virtual laboratoriyalar, dasturlash va turli raqamli texnologiyalar yordamida mustaqil o'rganish jarayonini olib boradi. Ijodiy mustaqil ta'lim topshiriqlari – talabalar san'at, dizayn, adabiyot yoki boshqa ijodiy yo'nalishlarda yangi ishlar yaratish, innovatsion g'oyalar ishlab chiqish bilan shug'ullanadi.

Talabalarning mustaqil ta'lim topshiriqlari orqali kasbiy mahoratini oshirish quyidagi xususiyatlarga ega: Amaliy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish – kasbiy yo'nalishga oid mustaqil topshiriqlar talabani nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashga undaydi. Loyihalar, laboratoriya ishlari va tadqiqot topshiriqlari orqali malaka hosil qilinadi. Ijodiy va tanqidiy fikrlashni shakllantirish – mustaqil ta'lim topshiriqlari talabalarni yangicha fikrlash va muammolarni hal qilishga o'rgatadi. Innovatsion yechimlar topishga undaydi va tashabbuskorlikni oshiradi. Mas'uliyat va mustaqillikni kuchaytirish – talaba o'z vaqtini to'g'ri boshqarishni o'rganadi va topshiriqlarni mustaqil ravishda bajaradi.

Mustaqil ta'lim jarayoni o'z ustida ishlash va intizomli bo'lishga yordam beradi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish – zamonaviy kasbiy mahorat uchun raqamli vositalarni egallash muhim hisoblanadi. Mustaqil ta'lim internet manbalari, onlayn kurslar va dasturlar bilan ishlashni o'z ichiga oladi. Jamoaviy ishlash va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish – talabalar mustaqil ishlash jarayonida guruh loyihalari va muhokamalarda ishtirok etish orqali muloqot ko'nikmalarini oshiradi. Hamkasblar bilan fikr almashish va tahliliy yondashuvni

rivojlantirishga yordam beradi. Kasbiy tajriba va malaka orttirish – amaliy tajribalar, stajirovka va real hayotiy vazifalarni hal qilish orqali talabalar o'z sohalari bo'yicha chuqur bilim oladi. Mustaqil o'rganilgan mavzular kasbiy kompetensiyalarni oshirishga xizmat qiladi. Doimiy o'z-o'zini rivojlantirish – mustaqil ta'lim topshiriqlari orqali talaba hayoti davomida yangi bilimlarni egallashga tayyor bo'ladi. O'z sohasidagi yangi tendensiyalar va texnologiyalarga moslashish qobiliyati ortadi. Mustaqil ta'lim topshiriqlari talabalarni nafaqat kasbiy bilim bilan ta'minlaydi, balki ularning kelajakdagi ish faoliyatida muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni ham rivojlantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytish mumkinki, talabalarning mustaqil ta'lim topshiriqlari ularning bilim va ko'nikmalarini oshirishga, ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi. Bu topshiriqlar nazariy, amaliy, tadqiqot, loyiha va ijodiy yo'nalishlarda bo'lib, talabani mustaqil ishlash, muammolarni hal qilish va kasbiy rivojlanishga o'rgatadi. To'g'ri tashkil etilgan mustaqil ta'lim talabalarni kelajakda muvaffaqiyatli mutaxassis bo'lishga, mehnat bozorida raqobatbardosh kadr sifatida shakllanishga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni // Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent: Sharq, 1998. – B. 20–29. <https://lex.uz/acts/-5013007>
2. O'zbekiston Davlat standarti. Oliy ta'limning DTS // O'zbekiston Respublikasi oliy ta'limining me'yoriy hujjatlari. – Toshkent, 2001. – 14 b.
3. N. Sayidahmedov – Pedagogika darsligi. – 2010. – B. 32–45.
4. Abduqodirov – Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – 2018. – B. 46.
5. J. Xodjayev – Kasbiy ta'lim metodikasi. – 2012. – B. 37.
6. S. G'ulomov, U. Muxitdinov – Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. – 2013. – B. 59–68.
7. Oliy ta'limda mustaqil ta'limni tashkil etish bo'yicha ilmiy maqolalar va tadqiqotlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.